

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ ХРОНИЧЕСКОГО ФУРУНКУЛЁЗА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Матмуротов К.Ж.

Парманов С.А.

Наджмитдинова Д.Г.

Ташкентская медицинская академия, город Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8358721>

Проблема этиотропной и патогенетической терапии хронического фурункулёза до сих пор не решена. Гистологическая картина при хроническом фурункулёзе варьирует. Так, по данным G.B. Jemes, при исследовании 60 образцов биопсийного материала лишь в 17 из них отмечалась фолликулярная окклюзия, при этом в подмышечной области апокриновые железы вовлекались в воспалительный процесс чаще, чем в паховой. Возможно, гетерогенность гистологической картины и обуславливает трудности лечения хронического фурункулёза. Многофакторный патогенез заболевания, связанный с изменениями в системе иммунитета, генетическими факторами, обменными нарушениями (ожирение), микробной составляющей в гнойном очаге поражения, провоцирующими факторами (нарушение гигиены, курение, неправильное питание и др.) не вызывает сомнений. По данным мировой литературы, при хроническом фурункулёзе обнаруживаются нарушения врожденного и приобретенного иммунитета. У больных выявлено уменьшение экспрессии антимикробных пептидов эпителиального происхождения (рибонуклеаза, Toll-подобный рецептор-4), что приводит к усиленному воспалительному ответу и чрезмерной экспрессии провоспалительных цитокинов (интерлейкинов ИЛ-1, ИЛ-6, фактора некроза опухоли-альфа (ФНО- α), ИЛ-17, ИЛ-22). По разным оценкам, распространенности хронического фурункулёза в мире варьирует от 0,053 до 4,2 на 100 тыс. населения. Данные о распространенности хронического фурункулёза опубликованы европейскими и американскими специалистами. Однако и в этих данных имеются некоторые расхождения. Так, в США распространенность хронического фурункулёза составляет 0,053 на 100 тыс. населения, при этом число болеющих женщин в 3 раза превышает число мужчин, заболевания встречается чаще у лиц в возрасте от 18 до 44 лет. По данным европейской статистики, распространенность хронического фурункулёза колеблется на уровне от 1 до 4,2. В Республике Узбекистан официальная статистическая отчетность о заболеваемости населения хронического фурункулёза отсутствует.

В нашей стране особое внимание уделяется консервативному лечению больных хронического фурункулёза с целью уменьшения микробной нагрузки на организм и достижения пролонгированной ремиссии. Описано успешное применение при гнойных процессах иммунобиологического препарата, включающего лизат актиномицетов родов *actinomycetes* и *micromonospora*, однако при хроническом фурункулёзе этот препарат не применялся. Очевидно, что для разработки комбинированной схемы лечения и алгоритма ведения пациентов с хроническим фурункулёзом необходимо изучить особенности клинической картины хронических фурункулёзы, состояние иммунной системы.

Цель исследования: Изучить микробный пейзаж хронического фурункулёза у больных сахарным диабетом на основании результатов клинко-эпидемиологического и лабораторного исследования.

Материал и методы: В работе использован опыт отделения гнойной хирургии и хирургических осложнений сахарного диабета при многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии. Проанализированы результаты лечения 98 пациентов с хроническим фурункулёзом, находившихся на лечении в 2017-2022 гг. Критерии включения пациентов с хроническим фурункулёзом в исследование были возраст от 18 до 66 лет, согласие на участие в исследовании, отсутствие беременности, отсутствие противопоказаний к препаратам, включенным в схему лечения.

Микробиологический метод исследования. В соответствии с целями и задачами исследования у больных определяли видовой состав микрофлоры в гнойных очагах различной локализации, а также спектры чувствительности культур возбудителей к антибиотикам. Идентификация микроорганизмов проводилась до вида. Для изучения антибиотикочувствительности применяли диско-диффузионный метод (на среде Мюллера – Хинтона) к следующим антибиотикам: клиндамицину, цефтриаксону, цефтазидиму, офлоксацину, левофлоксацину, гентамицину, рифампину, цефуроксиму, ампициллину, ципрофлоксацину, ванкомицину, меропенему.

Результаты: Среди наших пациентов преобладали лица мужского пола – 66 (67,3%), лиц женского пола было 32 (32,7%). Среди сопутствующих заболеваний преобладали: заболевания желудочно-кишечного тракта (60,2%), сахарный диабет (35,7%), ожирение (20,4%). Давность

заболевания у пациентов варьировала от 6 месяцев до 37 лет. Средняя длительность заболевания составила $13,8 \pm 2,4$ года. Среди выявленных факторов риска у пациентов с хроническим фурункулёзом преобладали сахарный диабет 2-го типа, метаболический синдром, курение и профессиональная деятельность.

Особенности клинической картины хроническим фурункулёзом. Согласно оценочной шкале степени тяжести ХФ по Херли среди пациентов преобладали лица с тяжелым течением заболевания: в основной группе – 74,2%, в группе сравнения 65,6%; средняя степень тяжести среди пациентов основной и группы сравнения отмечалась соответственно у 18,1 и 28,1%, легкое течение – у 7,5 и 6,2%. После детального анализа клинического течения хронического фурункулёза у больных сахарным диабетом нами были выявлены клинические особенности, не учтенные в классификации Херли. В процессе исследования были определены признаки тяжести заболевания, встречавшиеся у пациентов обеих групп, сочетание которых позволило определить тяжесть гнойного процесса: наличие острого воспаления, наличие инфильтрата, болезненность, количество узлов, наличие свищей, степень выраженности выделений из свищей, наличие валикообразных кожных складок, наличие рубцов, вовлеченность нескольких анатомических зон в воспалительный процесс, симптомы интоксикации.

Результаты изучения состава микрофлоры в очагах поражения у больных хроническим фурункулёзом и ее чувствительности к антимикробным препаратам. Изучение микрофлоры в очагах поражения различной локализации определялось до вида возбудителя. У 7 ($7,1 \pm 2,6\%$) пациентов в биоматериале роста микрофлоры не наблюдалось. Выделенные бактериальные фракции были представлены бактериями нескольких родов: *Staphylococcus*, *Enterococcus*, *Streptococcus*, *Proteus*, *Esherichia*, *Klebsiella*, *Pseudomonas*. В некоторых очагах воспаления ассоциации микроорганизмов носили поливалентный характер и включали 2 вида микробов и более (81,4%).

Наблюдалась обратная корреляционная зависимость между частотой встречаемости *Staph. aureus* и *Staph. epidermidis* ($p=0,0001$). У пациентов, у которых обнаруживался *Staph. aureus*, *Staph. epidermidis* встречался редко или не обнаруживался. Во всех анатомических локализациях у обследованных пациентов с хроническим фурункулёзом из всех очагов поражения были выделены и преобладали стафилококки (61,2%): *Staph.*

aureus (27,5±10,1%), Staph. epidermidis (32,7±9,2%). При всех локализациях патологического процесса микробы проявили чувствительность к четырем группам антибиотиков: линкозамидам (клиндамицин), цефалоспорином III поколения (цефтриаксон, цефтазидим), аминогликозидам (гентамицин, амикацин), фторхинолонам III поколения (левофлоксацин), которые можно считать препаратами выбора при терапии хронического фурункулёза. Наибольшую резистентность микроорганизмы проявили к эритромицину и ампициллину ($p=0,0001$) независимо от локализации воспалительного очага.

Выводы: Полиэтиологичность и особенности течения хронического фурункулёза у больных сахарным диабетом требуют коррекции всех возможных факторов, приводящих к данному заболеванию. Выявление бактериального пейзажа и выбора лечения согласно чувствительности к антибиотикам имеет важное значение при выборе тактики лечения хронического фурункулёза у больных сахарным диабетом.

Использованная литература:

1. Бородулина К.С. Изучение эффективности различных схем лечения хронического гнойного гидраденита // Дерматология в России. Импортозамещение, доступная медицинская помощь и равные возможности в дерматологии: Материалы науч.-практ. конф. – М., 2019. – С. 24-26.
2. Бородулина К.С, Бурова С.А. Антибактериальная терапия - одна из важных оставляющих предоперационной подготовки больного хроническим гнойным гидраденитом // Сборник тезисов 11-го Международного форума дерматовенерологов и косметологов. – М., 2018. – С. 59.
3. Бородулина К.С, Бурова С.А. Микробный пейзаж хронического фурункулёза // Сборник тезисов 7-го Межрегионального форума дерматовенерологов и косметологов. – М., 2020. – С. 40-41.
4. Бородулина К.С., Бурова С.А., Сумина О.А. Некоторые ISSN 2181-7812 www.tma-journals.uz Клиническая медицина 125 эпидемиологические аспекты хронического гнойного фурункулёза // Сборник материалов 12-го Международного форума дерматовенерологов и косметологов. – М., 2019. – С. 19.
5. Бурова С.А., Бородулина К.С. Гнойный фурункулёз: вопросы патогенеза, оценочные шкалы, лечение (ч. 2) // Клин. дерматол. и венерол. – 2019. – Т. 18, №3. – С. 265-269. 6. Бурова С.А., Бородулина К.С., Кудрявцева Р.Л. Комбинированное лечение хронического гнойного фурункулёза и

МЕЖДУРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

актиномикоза аксиллярных, генитальных и параректальных локализаций
// Сборник тезисов 11-го Международного форума дерматовенерологов и
косметологов. – М., 2018.